

Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali
Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Agrarie

Tesi di Laurea
in

**PATOLOGIA VEGETALE GENERALE, ZOOLOGIA ED
ENTOMOLOGIA AGRARIA**

**LA PROTEZIONE INTEGRATA DELLE COLTURE E LA
GESTIONE DI ORGANISMI ALIENI**

Relatori:

Chiar.ma Prof. Pollastro Stefania

Chiar.mo Prof. Porcelli Francesco

Laureando:

Picciotti Ugo

Anno Accademico 2013 - 2014

“Gutta cavat lapidem”
(La goccia perfora la roccia)

Indice

Introduzione	5
Capitolo I – MEZZI E METODI DELLA PROTEZIONE INTEGRATA	9
Par. 1.0	Principi e concetti generali 9
Par. 1.1	Modelli previsionali 10
Par. 1.2	Impiego di piante resistenti 11
Par. 1.3	Materiale di propagazione sano 12
Par. 1.4	Controllo dei vettori 14
Par. 1.5	Mezzi agronomici 15
Par. 1.6	Mezzi fisici 16
Par. 1.7	Mezzi legislativi 17
Par. 1.8	Controllo biologico 18
Par. 1.9	Mezzi chimici 20
Par. 1.10	Direttiva 2002/128/CE del Parlamento Europeo 24
Capitolo II - MEZZI LEGISLATIVI E GESTIONE DEI PATOGENI DI NEO-INTRODUZIONE	27
Par. 2.0	I patogeni di neo-introduzione 27
Par. 2.1	Quarantena vegetale 28
Par. 2.2	CIPV – Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali 29
Par. 2.3	Organizzazioni internazionali e quarantena vegetale 31
Par. 2.4	EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization 32
Par. 2.5	Lotta obbligatoria 35
Capitolo III - IL RUOLO DEI CONSORZI DI DIFESA SUL TERRITORIO	40
Par. 3.0	I Consorzi di Difesa e la Regione Puglia 40
Par. 3.1	Azioni sul territorio dei Consorzi di Difesa - CoDiLE 40
Par. 3.2	La <i>Xylella fastidiosa</i> ed il Complesso del Disseccamento Rapido dell’Olivo (CoDiRO) 44
Par. 3.3	Gestione del caso <i>Xylella fastidiosa</i> nel Salento 51
Conclusioni	56
Bibliografia e Sitografia consultate	60

Introduzione

La patologia vegetale è la scienza che studia le malattie delle piante, in particolare studia:

- ~ i meccanismi attraverso i quali questi agenti inducono la malattia;
- ~ le cause delle malattie (organismi e fattori ambientali fitopatogeni);
- ~ l'interazione tra patogeno e pianta ospite;
- ~ l'epidemiologia;
- ~ le strategie per prevenire e controllare le malattie o ridurre i danni (metodi di lotta).^[1]

In definitiva la patologia vegetale ha l'obiettivo di ridurre le perdite di produzione e di migliorare la qualità dei prodotti agricoli, riducendo al minimo i rischi per l'ambiente.

Le strategie per prevenire e controllare le malattie o ridurre i danni, nell'insieme, prendono il nome di Protezione Integrata delle Colture.

La protezione integrata delle colture, è una pratica di difesa che prevede una drastica riduzione dell'uso di fitofarmaci, mettendo in atto diversi accorgimenti, di differente natura.

La protezione integrata parte dalla consapevolezza che quando si interviene in un ecosistema, si alterano le reti trofiche. Sfrutta i fattori biotici ed abiotici di regolazione interna agli ecosistemi, a vantaggio degli stessi, ed usa tutti gli strumenti possibili, non limitandosi quindi ai soli mezzi chimici (biologici, fisici, agronomici, legislativi, biotecnologici, ecc...).

Questo tipo di approccio è prevalentemente usato nella lotta contro gli insetti, ma si può estendere nella lotta contro tutti gli organismi dannosi (batteri, funghi, virus, roditori, ecc...). L'obiettivo principale della protezione integrata, è quello di mantenere l'organismo dannoso entro una soglia (soglia d'intervento), limite oltre al quale l'organismo stesso crea danno economico.

Il concetto di protezione integrata delle colture viene formulato per la prima volta negli anni '40, dall'entomologo canadese Allison Deforest Pickett. Le sue prime importanti realizzazioni, sono state impostate sulla salvaguardia di fattori biotici di contenimento dei fitofagi (predatori e parassitoidi) e sull'integrazione degli interventi chimici di lotta con mezzi di lotta biologica.

Questa applicazione si basava sulla "filosofia", secondo cui la lotta chimica, irrinunciabile nelle moderne coltivazioni intensive, acquista una funzione del tutto complementare e viene applicata con modalità tali da essere compatibile con la lotta biologica. A questa nuova forma di approccio venne dato il nome di "*integrated control*".

Questa nuova forma di difesa delle colture, giunge in Europa negli anni '50.

Nel 1972, negli USA, sorse il "*progetto Huffaker*", che lanciò la proposta dell' "*Integrated Pest Management - IPM*", che come scopo aveva il contenimento di tutte le specie di nemici, animali e vegetali, delle piante.

I concetti di base che portarono l'insorgere dell'IPM si basavano sul fatto che la dispersione dei predatori e dei parassitoidi ad opera dei trattamenti chimici, non era l'unica causa di comparsa di gravi infestazioni, ma che anche altri fattori importanti, tra cui alcune pratiche

agronomiche, intervenivano nella dinamica delle popolazioni, provocando la moltiplicazione e la diffusione dei fitofagi. Per conseguire la protezione delle colture si considerò, quindi, la necessità di ricorrere ad una gestione integrata dell'intero agroecosistema.^[2]

La crescita esponenziale delle superfici che utilizzano la protezione integrata, dimostra che l'utilizzo di tale metodo permette di conseguire un miglioramento della qualità dell'ambiente e la diminuzione dei pericoli di intossicazione per l'uomo e per l'ecosistema.

I prodotti ottenuti da aziende che attuano un sistema di protezione integrata, ottengono prodotti più "puliti" di quelli che attuano un sistema di gestione, delle avversità, in modo convenzionale; inoltre, suddetti prodotti, hanno un minor impatto ambientale e sono quindi più eco-sostenibili.

Quindi, il sistema della protezione integrata, è ritenuto il miglior metodo di gestione dei fitofagi e dei parassiti e rappresenta il miglior compromesso tra esigenze distributive, fitosanitarie e commerciali.

Capitolo I – MEZZI E METODI DELLA PROTEZIONE INTEGRATA

Par. 1.0 *Principi e concetti generali*

Per Protezione Integrata delle Colture, si intende l'uso razionale e coordinato di tutti i mezzi attualmente disponibili per limitare, al minimo indispensabile, l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti sostanze chimiche e per mantenere i parassiti a livelli inferiori a quelli che provocano danni o perdite economiche inaccettabili. Si tratta quindi di un metodo di razionalizzazione dell'uso delle risorse fitoiatriche.

Essa tende ad ottimizzare l'uso di tutte le risorse per salvaguardare le produzioni agricole nel rispetto del sistema ecologico.

In questo senso, i prodotti chimici, compatibili con i principi fondamentali della protezione integrata, devono:

- ~ possedere caratteristiche di buona selettività, senza causare azioni di disturbo contro gli organismi utili (pronubi, parassitoidi, predatori, ecc.);
- ~ essere facilmente denaturati dall'azione chimica e biochimica del terreno e fisica dell'atmosfera;
- ~ essere usati razionalmente, preferendo periodi di distribuzione sfasati, rispetto alla presenza di nemici naturali (es.: trattamenti invernali).

La protezione integrata coinvolge le competenze di più discipline con un unico obiettivo: la protezione delle piante dalle avversità, salvaguardando gli interessi economici e la salute pubblica nel rispetto dell'ambiente.

Nel 1° gennaio 2014 è entrato in vigore, in Italia, il P.A.N. (*Piano d'Azione Nazionale*) sull'uso sostenibile dei fitofarmaci. Il piano definisce le modalità applicative della Direttiva 128/2009 del Parlamento Europeo, recepita in Italia con il D. Lgs. 150/2012, che prevede l'obbligo dell'applicazione della difesa integrata ed un sostanziale cambiamento delle norme per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita, all'acquisto e all'uso degli agrofarmaci.

Par. 1.1 *Modelli previsionali*

Il concetto informativo di base consiste nella razionalizzazione dell'uso delle risorse fitoiatriche; in altre parole consiste nell'ottimizzazione di queste risorse per salvaguardare la produzione e l'ambiente.

L'applicazione pratica ha dei limiti applicativi, dovuti alla complessità degli interventi, che devono tenere conto di molte variabili contemporaneamente. I limiti sono, essenzialmente, un eccessivo numero di campionamenti in campo e l'incertezza della determinazione del momento più idoneo per l'intervento. Per superare questi limiti sono state studiate metodologie di lavoro denominate: modelli previsionali.

I modelli previsionali dovrebbero superare queste difficoltà, evitando di fare numerosi campionamenti diretti, in quanto il ciclo del patogeno viene ricavato da una simulazione al computer fatta sulla base di giuste previsioni. Lo scopo fondamentale dei modelli

previsionali è di eseguire campionamenti in modo più mirato, riducendone il numero, e di trasformare delle stime soggettive in misure ripetibili che, siano più precise delle stime eseguite soggettivamente dai tecnici.

I modelli previsionali sono modelli fenologici semplici, cioè modelli che hanno il compito di prevedere le fasi fenologiche della coltura ed il momento dello sviluppo del patogeno; essi servono per stabilire il momento più idoneo per il trattamento della difesa.^[3]

Par. 1.2 Impiego di piante resistenti

Questa forma di difesa dovrebbe essere quella sempre privilegiata, in quanto una pianta resistente a un dato patogeno non necessita solitamente di altri interventi contro quel patogeno: si possono quindi avere evidenti vantaggi sia sotto il profilo economico sia ai fini della salvaguardia dell'ambiente e della salubrità degli alimenti prodotti.

Questa è una strategia di difesa non sempre perseguibile per varie ragioni, di cui le principali sono le seguenti:

- ~ in molte specie coltivate e rispetto a determinati patogeni, risulta molto difficile ed economicamente dispendioso individuare o costituire cultivar resistenti, mediante tecniche di ibridazione convenzionale;
- ~ spesso le caratteristiche di resistenza ottenute non sono stabili nel tempo, in quanto nell'ambito delle popolazioni del patogeno tendono via via a prevalere ceppi o razze che sono in grado di superare le difese predisposte nella pianta;
- ~ alcune cultivar resistenti, danno prodotti che non sono graditi dal mercato e quindi sono economicamente poco convenienti.

L'impiego di piante resistenti rimane comunque una strategia di difesa di primaria importanza.

La resistenza può essere ottenuta per via genetica oppure essere indotta nella pianta, in seguito ad interventi di vario tipo.

Par. 1.3 Materiale di propagazione sano

In molti casi può accadere che un patogeno si insedi e si sviluppi in una coltivazione perché vi è stato portato attraverso il materiale di propagazione infetto.

Nei casi di infezione sistemica, se si utilizzano parti di una pianta-madre per ottenere piante-figlie, queste ultime risulteranno tutte infette e si avrà così una repentina propagazione dell'infezione.

Risulta quindi di fondamentale importanza impiegare materiale di propagazione sano, soprattutto per le specie moltiplicate per via vegetativa.

L'impiego di materiale sano è possibile grazie all'attività di vivaisti qualificati che producono giovani piante, munite di "certificazione di sanità", ossia derivanti da procedimenti di selezione e controlli sanitari.

Il lavoro di selezione deve essere svolto da personale altamente qualificato e deve essere condotto presso centri sperimentali adeguatamente dotati delle necessarie attrezzature e strutture.

Il complesso dei test diagnostici, che solitamente vengono eseguiti nel corso del procedimento di selezione, è indicato con il termine “indexing” o “indexaggio”. I nuovi cloni virus-esenti ottenuti, costituiscono il materiale da conservare in apposite collezioni e da rendere disponibili per un loro ampio utilizzo in ambito vivaistico.

Può succedere che, per alcune varietà interessate dal lavoro di selezione, sia molto difficile individuare piante esenti da infezioni virali. In questi casi si può ricorrere alla coltura dei meristemi apicali; questi tessuti solitamente risultano esenti da virus e se coltivati su idonei substrati, danno origine a piante virus-esenti.

Un'altra tecnica che permette di ottenere nuove piante sane da piante-madri infette da virus, è la termoterapia.

Par. 1.4 *Controllo dei vettori*

Numerosi patogeni possono essere propagati nelle colture da specifici vettori (insetti, nematodi, acari, ecc.). Risulta quindi di fondamentale importanza preservare i nuovi impianti da infezioni trasmesse da eventuali vettori.

Questa specifica forma di difesa deve essere attuata con modalità diverse, a seconda delle combinazioni ospite-patogeno-vettore che ci si trova ad affrontare.

A volte è necessario intervenire con trattamenti insetticidi, ma spesso il problema è risolvibile con adeguate attrezzature o con accorgimenti agronomici, come:

- ~ il mantenimento in serre, protette da reti anti-insetto, di cloni destinati a fornire materiale di propagazione certificato;
- ~ la rotazione delle colture, con intervalli di vari anni prima del ritorno della medesima coltura sul medesimo appezzamento, al fine di determinare la scomparsa di un qualsiasi vettore terricolo.

Norme di prevenzione di questo tipo possono evitare l'insediamento e la diffusione di patogeni in colture che ne sono esenti.

Par. 1.5 *Mezzi agronomici*

Sono diversi gli interventi di carattere agronomico che si possono mettere in atto non solo per contrastare i vettori, ma anche per difendere le piante direttamente dai loro patogeni.

Quelli più frequentemente utilizzati, sono:

- ~ scelta oculata del terreno da destinare ad una certa coltura;

- ~ razionali sistemazioni e lavorazione del terreno: in un terreno ben livellato, ben drenato e provvisto di canali di scolo, difficilmente si verificano ristagni idrici e quindi vi è una minor casistica che le piante coltivate vengano colpite da eventuali patogeni;
- ~ concimazioni equilibrate: una pianta sofferente per carenza nutrizionale risulta solitamente più suscettibile all'attacco di vari patogeni, d'altra parte eccessive concimazioni azotate favoriscono il rigoglio vegetativo e la formazioni di pareti cellulari più sottili, ossia condizioni che rendono suscettibile una pianta ai patogeni;
- ~ adozione di semine non troppo fitte (per colture erbacee);
- ~ adozione di sistemi di allevamento e di potatura che evitino eccessivo lussureggiamento vegetativo e affastellamento della chioma (per colture arboree);
- ~ eliminazione di piante spontanee che possano fungere da fonti d'inoculo;
- ~ scelta di opportune rotazioni: la monocoltura o l'avvicendamento di specie vegetali suscettibili ad un certo patogeno su un appezzamento, potrebbero portare all'instaurarsi di patologie indesiderate che si possono ripresentare sulle coltivazioni successive, andando a creare danni di rilevante entità. La rotazione, con specie resistenti o immuni a quel dato patogeno, priverebbe quest'ultimo del proprio ospite e seppur differenziasse strutture di sopravvivenza, queste perderebbero rapidamente la loro vitalità. Tutto ciò si complica se però si ha a che fare con un patogeno polifago;
- ~ eliminazione dei residui infetti della vegetazione;
- ~ adeguato apporto idrico.

Par. 1.6 Mezzi fisici

Questi mezzi agiscono direttamente ed indirettamente sul patogeno, creando condizioni che ostacolano la diffusione degli agenti patogeni e di danno.

Fanno parte di questi interventi:

- ~ la sterilizzazione dei terricci di coltivazione, con calore;
- ~ la distruzione di focolai di inoculo e/o infezione;
- ~ la protezione dalle avversità meteoriche, ecc.

Una tecnica importantissima è la solarizzazione. Essa consiste nel riscaldamento del terreno, mediante una copertura del suolo con film plastico trasparente. L'aumento di temperatura del substrato consente una discreta eliminazione dei principali parassiti e patogeni del terreno. Deve essere effettuata nei mesi più caldi, per un periodo di almeno 40-50 giorni; il terreno deve essere precedentemente lavorato ed abbondantemente irrigato. La bagnatura serve a far aumentare la conducibilità termica del terreno. Questa tecnica porta alla distruzione non solo dei patogeni, ma anche delle piante infestanti e di parassiti animali eventualmente presenti nel terreno: si ottiene sia la disinfezione che la disinfestazione del terreno.

Un'altra importante tecnica è la termoterapia. Essa mira a risanare piante o semi o porzioni di pianta, mediante trattamento con calore. Ovviamente la temperatura raggiunta e la durata del trattamento devono essere tali da risultare nocive per i patogeni che si ha intenzione di eliminare ma innocue per le parti vegetali sottoposte al trattamento.

Par. 1.7 Mezzi legislativi

I mezzi legislativi sono rappresentati da tutte le azioni volte ad impedire l'introduzione di un organismo dannoso o a limitare la sua dannosità e diffusione.

Essi sono l'insieme dei provvedimenti di legge che regolano:

- ~ la lotta obbligatoria contro specifici patogeni;
- ~ la messa a punto e l'applicazione dei protocolli di certificazione del materiale vegetale di propagazione (piante, parti di piante e sementi);
- ~ l'importazione, l'esportazione ed il transito del materiale vegetale in un'area geografica, costituendo così delle barriere legislative fitosanitarie atte a prevenire l'introduzione nell'area di particolari patogeni e dei loro vettori.

Il coordinamento e il controllo sull'attuazione delle diverse norme è stato demandato al Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN), che ha sede presso il MiPAAF (Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali).

La tecnica legislativa per antonomasia è la quarantena vegetale.

Par. 1.8 Controllo biologico

La difesa delle colture può essere realizzata sfruttando la capacità di alcuni organismi viventi, di ridurre l'incidenza delle malattie, agendo in modo sia diretto che indiretto sui patogeni che ne sono responsabili. I patogeni delle piante fanno parte di una complessa comunità microbica, i cui componenti interagiscono tra di loro, spesso condizionandosi reciprocamente.

Nella difesa biologica si cerca di sfruttare, a vantaggio della pianta ospite, l'influenza negativa che alcuni componenti della comunità microbica esercitano sui patogeni. La competizione per le fonti alimentari, che si verifica comunemente tra i componenti di una stessa comunità, è stata utilizzata per contrastare i patogeni che penetrano nell'ospite attraverso le lesioni accidentali.

L'attività competitiva degli agenti di difesa biologica è spesso associata ad un antagonismo più o meno spiccato nei confronti del patogeno. Alcuni agenti di difesa biologica, esercitano la propria attività antagonista mediante la produzione di sostanze antibiotiche, che arrestano lo sviluppo dei potenziali patogeni.

Se l'uso di antagonisti produttori di antibiotici non solleva alcun problema nel caso di applicazioni al terreno, la loro distribuzione sulle parti eduli della pianta desta qualche preoccupazione per quanto concerne la sicurezza alimentare. Per questa ragione la ricerca di microrganismi da utilizzare nella difesa biologica delle parti epigee si è indirizzata soprattutto verso specie che competono attivamente con i patogeni per le risorse alimentari,

ne degradano la parete cellulare e ne colonizzano le strutture vegetative e riproduttive. Il parassitismo (spesso indicato come iperparassitismo) è infatti un altro dei meccanismi che vengono messi in atto dagli agenti di difesa biologica. La capacità di colonizzare, da parte di iperparassiti, strutture vegetative e/o riproduttive è diffusa sia nella fillosfera sia nella rizosfera.

La difesa biologica non è solo l'utilizzo applicativo di organismi utili, ma anche soprattutto la salvaguardia, la conservazione e il potenziamento di tutti quegli antagonisti naturali che già sono presenti nell'ambiente e che l'uso scorretto dei mezzi chimici ed alcune dissennate pratiche agricole hanno notevolmente ridotto, soprattutto negli agroecosistemi.

È importante sottolineare che non tutti gli organismi dannosi hanno dei validi antagonisti naturali in grado di determinare un controllo significativo e tecnicamente adeguato.

I limiti della difesa biologica, possono essere così riassunti:

- ~ la difesa biologica non è un mezzo in grado di controllare ogni organismo dannoso;
- ~ la difesa biologica non garantisce che il parassita o il patogeno rimanga sempre al di sotto delle soglie economiche di danno;
- ~ il controllo delle popolazioni di fitofagi o di fitopatogeni non è mai immediato, al contrario dei mezzi chimici;
- ~ la difesa biologica esplica la sua azione con successo soprattutto se l'intervento ha dimensioni almeno comprensoriali, più che aziendali; ciò è vero soprattutto se si opera in pieno campo e se l'intervento biologico prevede l'utilizzo di determinati organismi utili lanciati in campo.

Par. 1.9 Mezzi chimici

I mezzi chimici adoperati per la difesa delle piante nei confronti dei loro patogeni rientrano nella categoria degli agrofarmaci.

Tra gli agrofarmaci sono compresi: antiparassitari, diserbanti, fitoregolatori, cicatrizzanti ed altri preparati a varia attività.

Vengono classificati tra gli antiparassitari: i fungicidi, gli insetticidi, i nematocidi, gli alghicidi, i limacidi e i rodenticidi, utilizzati per limitare i danni dovuti rispettivamente da funghi, insetti, nematodi, alghe, molluschi e roditori. Nessun prodotto ad attività antivirale è attualmente disponibile per uso applicativo, mentre le disposizioni legislative vigenti nella Comunità Europea vietano l'impiego di antibiotici per la difesa nei confronti dei batteri fitopatogeni. Tale divieto si basa sulla convinzione che la distribuzione di antibiotici su piante coltivate e spontanee aumenterebbe notevolmente il rischio di selezione di ceppi resistenti non solo tra i batteri fitopatogeni, ma anche nell'ambito di specie patogene per l'uomo e gli animali.

La protezione delle piante nei confronti degli agenti fitopatogeni si avvale anche di alcuni biocidi, ossia sostanze ad ampio spettro d'azione.

Dalla struttura chimica del composto antiparassitario e dei coformulanti aggiunti, derivano le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto finito (il formulato), del quale determinano il

comportamento sul/nel vegetale in termini di persistenza, adesività, assorbimento e mobilità, e nel terreno per quanto concerne la mobilità, l'adsorbimento sulle particelle del suolo e la solubilità in acqua.

Sulla base del meccanismo d'azione sul quale viene esplicata l'attività tossica, si distinguono:

~ sostanze ad azione multisito: hanno un meccanismo d'azione aspecifico poiché intervengono su molteplici processi biologici; queste determinano una "catastrofe" metabolica. Generalmente si tratta di prodotti che hanno un'azione di tipo preventivo e che non sono significativamente a rischio di resistenza;

~ sostanze ad azione monosito o unisito: hanno un meccanismo d'azione estremamente specifico, cioè un particolare processo metabolico; molti prodotti di questa categoria, possono indurre resistenza. Questo fenomeno è tanto più frequente quanto maggiore è il numero di applicazioni effettuate con la medesima sostanza o con diverse sostanze chimiche dotate però di stesso meccanismo d'azione biochimico.

La capacità di un antiparassitario di esplicare la propria attività tossica su una o poche o parecchie specie o generi, definisce il suo campo o spettro d'azione.

Per modalità d'azione degli antiparassitari, si intende il loro comportamento su o nel vegetale che devono proteggere: i prodotti che rimangono all'esterno del vegetale vengono definiti prodotti di superficie o di copertura, mentre quelli in grado di esplicare la loro attività all'interno della pianta sono denominati prodotti penetranti o endoterapici.

I prodotti chimici endoterapici vengono raggruppati in tre grandi categorie:

1. citotropici: sono composti che pur venendo assorbiti dai tessuti vegetali, non sono mobili e si localizzano nei punti in cui sono entrati ed al limite nelle zone limitrofe;
2. translaminari: sono composti dotati di buona mobilità cellulare; essi vengono assorbiti e traslocati da cellula a cellula, sia in senso laterale che in senso trasversale;
3. sistemici: sono prodotti estremamente mobili; essi vengono assorbiti ed entrano nel flusso linfatico, raggiungendo anche le parti della pianta che non sono state oggetto del trattamento. Tuttavia non è possibile parlare di una sistemicità totale, infatti è ben difficile che un prodotto raggiunga effettivamente tutte le parti della pianta e che si sposti dall'alto al basso. Normalmente la sistemicità è di tipo xilematico e solo raramente gli agrofarmaci entrano nel flusso floematico.

Gli agrofarmaci di superficie vengono utilizzati per prevenire l'infezione da parte del patogeno, mentre gli endoterapici possono non solo prevenire la malattia, ma anche avere un'azione bloccante sulle infezioni in atto, definita anche col termine "curativo", pur non ottenendosi una guarigione delle cellule o delle parti colpite.

Il composto antiparassitario è in genere sottoposto ad un processo di formulazione che porta alla preparazione di un formulato commerciale, nel quale, affianco all'antiparassitario, sono comprese altre sostanze dette nel complesso coformulanti, che ne migliorano alcuni aspetti.

La molecola che svolge l'azione tossica nei confronti del patogeno è detta sostanza attiva. Le sostanze attive (dette in passato principi attivi), derivano da una sintesi che tende a collocare in determinate posizioni del composto: gruppi atomici, radicali, doppi legami, dai quali dovrebbe dipendere l'attività della molecola.

I prodotti tossici e nocivi possono essere acquistati solo da persone provviste di un apposito patentino, rilasciato dagli uffici competenti. È previsto che in etichetta venga riportata anche una simbologia relativa ai rischi ambientali.

I tempi di carenza, ossia l'intervallo di tempo che deve intercorrere dall'ultimo trattamento ed il momento della raccolta, vengono stabiliti sulla scorta delle curve di degradazione nel tempo delle varie sostanze, che indicano il periodo necessario a far sì che il residuo nella derrata sia presente in quantità che non interferiscano negativamente con la salute del consumatore.^[4]

Par. 1.10 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo

Questa direttiva istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile degli agrofarmaci.

Per agevolare l'attuazione di questa direttiva, gli Stati membri, sono ricorsi a *Piani d'Azione Nazionali* (P.A.N.), i quali definiscono: gli obiettivi quantitativi, le misure, i tempi e gli indicatori per la riduzione dei rischi e degli impatti dell'utilizzo dei fitofarmaci sulla salute umana e sull'ambiente e per incoraggiare lo sviluppo della difesa integrata al fine di ridurre la dipendenza dai prodotti fitosanitari.

Gli obiettivi dei P.A.N. sono:

- ~ la protezione degli utilizzatori dei prodotti fitosanitari e della popolazione interessata;
- ~ la tutela dei consumatori;
- ~ la salvaguardia dell'ambiente acquatico e delle acque potabili;
- ~ la conservazione della biodiversità e degli ecosistemi.

È essenziale che i diversi Stati si impegnino all'istituzione di: sistemi di formazione di base ed aggiornamento per i distributori, i consulenti e gli utilizzatori professionali di questi prodotti e di sistemi di certificazione che attestino suddetti corsi di formazione.

La direttiva incentra la sua attenzione su i seguenti punti:

1. formazione, vendita dei fitofarmaci, informazione e sensibilizzazione delle popolazione (addestramento, prescrizioni per la vendite dei fitofarmaci, campagne di sensibilizzazione);
2. attrezzature per l'applicazione degli agrofarmaci (ispezione delle attrezzature in uso).
3. Pratiche ed usi specifici (irrorazione aerea, misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua non potabile, riduzione dell'uso dei fitofarmaci o dei rischi in aree specifiche);
4. Manipolazione e stoccaggio degli agrofarmaci e trattamento dei relativi imballaggi e delle rimanenze;

5. diffusione della difesa integrata;
6. indicatori, comunicazione e scambio delle informazioni.

Un mezzo molto importante per la recezione della direttiva nei diversi Stati membri sono le *Linee Guida*, che sono uno strumento che raccoglie raccomandazioni per l'utilizzo responsabile, sicuro e sostenibile dei prodotti fitosanitari con l'obiettivo di raggiungere un elevato standard di qualità nella loro gestione. Queste si articolano in sei fasi:

- ~ acquisto e trasporto;
- ~ stoccaggio,
- ~ pianificazione del trattamento e preparazione della miscela;
- ~ trasferimento in campo;
- ~ esecuzione del trattamento;
- ~ operazioni successive al trattamento.^[5-6]

In Italia la Dir. 2009/120/CE è stata recepita con l'emanazione del D.Lgs 150 del 2012 emanato dal MiPAAF.

Capitolo II – MEZZI LEGISLATIVI E GESTIONE DEI PATOGENI DI NEO-INTRODUZIONE

Par. 2.0 I patogeni di neo-introduzione

L'integrazione economica degli ultimi decenni che interessa il pianeta ha permesso lo scambio continuo tra le tecnologie e colture delle diverse nazioni, portando però con sé alcuni punti di vulnerabilità: la diffusione delle malattie degli animali e delle piante, in areali dove queste erano assenti.

La prima causa del diffondersi di malattie e parassiti delle piante è senza dubbio rappresentata dai grandi flussi di merci che alimentano gli scambi commerciali: gli imballaggi, i mezzi di trasporto ed il materiale vegetale trasportato si spostano da un continente all'altro, raggiungendo zone geografiche anche molto lontane dal loro areale di origine. Si tratta di ambienti nuovi per i patogeni importati, dove mancano i naturali antagonisti e la diffusione è semplificata.

Gli scarsi o inefficienti controlli fitosanitari del materiale in partenza, non permettono di limitare questo rischio alla fonte.

Pertanto, la produzione e la commercializzazione dei materiali di propagazione (nonché dei prodotti e di altri materiali di natura vegetale), sono disciplinate da norme che ne regolano la circolazione.

Quasi tutti i patogeni di neo-introduzione, sono organismi da quarantena e contro i quali si deve attivare una rete di azioni multidisciplinari e polivalenti per limitarne o arrestarne la diffusione.

Par. 2.1 Quarantena vegetale

Per limitare la diffusione di organismi nocivi da un Paese all'altro, si fa ricorso a misure di *Quarantena*.

La quarantena, in generale, è un isolamento forzato, tipicamente utilizzato per limitare la diffusione di uno stato pericoloso, spesso una malattia.

Il termine quarantena deriva da quaranta giorni, ossia la durata tipica dell'isolamento cui venivano sottoposte le navi provenienti da zone colpite dalla peste, nel *XIV* secolo.

La *Quarantena Vegetale*, invece, può essere definita come l'insieme delle attività che mirano a prevenire l'introduzione e/o la diffusione di organismi nocivi da quarantena, anche con l'adozione di provvedimenti di lotta ufficiali.

Gli organismi detti "da quarantena", identificano un gruppo di patogeni e agenti di malattie delle piante ritenuti particolarmente pericolosi per i danni che possono arrecare all'agricoltura o all'ambiente, perché poco diffusi o non ancora presenti nella Comunità Europea. Tutti questi patogeni sono iscritti in una lista detta: *Lista degli organismi da quarantena*.

L'adozione dei provvedimenti di lotta ufficiali, sono essenzialmente di competenza degli organismi ufficiali nazionali, ma sono promosse e coordinate da organizzazioni internazionali per la protezione dei vegetali. Infatti, allo scopo di controllare l'introduzione e la diffusione degli organismi nocivi sul proprio territorio, tutti i Paesi si sono preoccupati di adottare una propria legislazione fitosanitaria, e di concordare con gli altri Paesi norme, intese a regolamentare gli scambi di vegetali e prodotti vegetali, per impedire la circolazione di tali organismi.

Par. 2.2 CIPV – Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali

Sotto il patronato della FAO, nel novembre 1951 fu firmata una *Convenzione Internazionale per la Protezione dei Vegetali – CIPV*.

La CIPV è il testo di riferimento che fornisce un quadro per un'azione comune ed efficace contro la diffusione degli organismi nocivi.

Ciascun Paese contraente questa convenzione, si deve impegnare a prendere le disposizioni necessarie per mettere a punto:

a) un'organizzazione ufficiale della protezione dei vegetali, principalmente incaricata:

~ dell'ispezione dei vegetali sul posto, dei terreni coltivati e dei vegetali e prodotti vegetali immagazzinati o in corso di trasporto, nell'intento di segnalare l'esistenza, la comparsa e la propagazione di organismi nocivi e di attuare dei piani di lotta contro questi ultimi;

~ dell'ispezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali e, secondo le necessità, dell'ispezione di altri articoli o prodotti trasportati oggetto di scambi internazionali in

condizioni tali che essi possono essere occasionalmente i veicoli di nemici dei vegetali e prodotti vegetali, dell'ispezione e della sorveglianza di installazioni d'immagazzinamento e di mezzi trasporto di ogni ordine utilizzati negli scambi internazionali, trattandosi di vegetali e prodotti vegetali o altri prodotti, nell'intento di impedire la propagazione dei nemici dei vegetali e prodotti vegetali oltre le frontiere nazionali;

~ della disinfestazione o della disinfezione degli invii di vegetali e prodotti vegetali oggetto di scambi internazionali, nonché dei contenitori (compresi i materiali d'imballaggio o materiali di qualsiasi natura che accompagnano i vegetali e prodotti vegetali), delle installazioni d'immagazzinamento e dei mezzi di trasporto di ogni ordine che sono utilizzati;

~ del rilascio di certificati concernenti lo stato fitosanitario e la provenienza degli invii di vegetali e prodotti vegetali (designati sotto la denominazione di «certificati fitosanitari»);

b) la diffusione, sul piano nazionale, di informazioni sui nemici dei vegetali e prodotti vegetali e i mezzi di prevenzione e di lotta;

c) la ricerca e l'indagine nel settore della protezione dei vegetali.^[7]

L'Italia ha ratificato la CIPV di Roma del 1951, con la legge n.471/1955.

Par. 2.3 Organizzazioni internazionali e quarantena vegetale

Un ruolo importante nella definizione delle norme internazionali di quarantena vegetale, lo hanno le organizzazioni internazionali, quali:

~FAO, che tramite apposite commissioni di studio, svolge il ruolo di coordinatore per l'armonizzazione e preparazione delle norme internazionali per le misure fitosanitarie,

~WTO (World Trade Organization – Organizzazione Mondiale del Commercio), ha lo scopo di eliminare gli ostacoli ingiustificati al commercio internazionale, per cui verifica che le misure fitosanitarie siano applicate solo dopo che, da parte del Paese importatore, sia stata fatta una valutazione del rischio basata sulla biologia e sull'importanza economica dell'organismo nocivo;

~RPPOs (Regional Plant Protection Organizations – Organizzazioni Regionali di Protezione dei Vegetali), sono organizzazioni intergovernative create per trattare i problemi della quarantena vegetale a livello di grandi regioni geografiche mondiali, in ragione della grande diversità della flora e della fauna tra continenti o regioni;

~EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization – Organizzazione Euro-Mediterranea di Protezione dei Vegetali).

Par. 2.4 EPPO – European and Mediterranean Plant Protection Organization

L'EPPO è un'organizzazione regionale costituita nel 1951 con la Convenzione Internazionale di Parigi del 18 aprile 1951. L'Italia aderì, insieme ad altri 14 Paesi. Oggigiorno l'EPPO conta 43 Paesi Membri comprendenti gran parte del continente europeo e del Bacino del Mediterraneo.

Le strategie dell'EPPO sono:

- ~ valutazione del rischio rappresentato da alcuni organismi nocivi;
- ~ iscrizione di questi organismi nelle liste di quarantena, se il rischio giustifica l'adozione di misure fitosanitarie;
- ~ adozione di misure fitosanitarie, finalizzate a prevenire l'introduzione o la diffusione di organismi nocivi da quarantena;
- ~ divulgazione delle informazioni sugli organismi nocivi, anche in relazione alla loro diffusione in tutto il mondo;
- ~ indicazione dei mezzi e dei metodi di lotta più idonei per la protezione delle piante coltivate e delle derrate immagazzinate;
- ~ aggiornamento continuo degli elenchi degli organismi nocivi da quarantena.

La regione EPPO, costituisce un'area geografica continua, nell'ambito della quale, sono coltivate le stesse piante e sono a rischio, i patogeni introdotti hanno possibilità di diffondersi naturalmente.

La regione EPPO deve perciò far fronte a rischi comuni per gli stessi patogeni da quarantena e le misure adottate dagli Stati membri contribuiscono alla protezione dell'intera area EPPO.

Il Consiglio dell'EPPO ha perciò deciso di compilare delle liste dei patogeni da quarantena di importanza rilevante per l'intera regione EPPO:

- ~ la prima lista, A1, elenca i patogeni *non presenti* nella regione;
- ~ la seconda lista, A2, contiene i patogeni presenti nella regione ma non ampiamente diffusi.

Alcuni patogeni compresi nelle liste A1 ed A2, sebbene di competenza di un gruppo significativo di Stati Membri, non possono essere di competenza dei Paesi nei quali sono

assenti, per cui non è necessario che tutti i Paesi adottino delle misure di protezione contro questi patogeni.

Le liste non sono mai fisse, ma sono oggetto di continue revisioni, per tenere conto di eventuali cambiamenti (ad es.: la comparsa di nuovi parassiti o malattie, oppure le modifiche nella ripartizione geografica o anche i cambiamenti nella classificazione dei patogeni, ecc.).

L'inserimento di un patogeno nella lista A1 o A2, si basa sulla proposta supportata da almeno tre Paesi Membri. Il Gruppo di Lavoro sulle Regolamentazioni Fitosanitarie decide, dopo opportune considerazioni, se raccomandare al Consiglio EPPO l'introduzione o meno di un dato patogeno in una delle liste.

Il trasferimento di un patogeno dalla lista A1 alla lista A2 o viceversa, è operato dal Gruppo di Lavoro per raccomandazione del Consiglio, sulla base di un'opportuna documentazione che attesti il cambiamento di stato.

L'eliminazione di un patogeno dalle liste è basata su una proposta supportata da almeno tre Paesi Membri, previa opportuna documentazione.

Par. 2.5 Lotta obbligatoria

Esistono degli organismi (parassiti e patogeni) particolarmente pericolosi e aggressivi ma non ancora affermati (endemic) in modo completo sul territorio che, a livello comunitario, vengono denominati "organismi da quarantena" e sono sottoposti a controlli mirati.

Il loro elenco è riportato nella Direttiva 2000/29/Ce.

Tra questi organismi ne emergono alcuni con un ulteriore livello di guardia, per i quali è stata emanata una normativa nazionale specifica, con misure obbligatorie per prevenirne o contenerne la diffusione.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, dispone il trasferimento delle funzioni amministrative e deleghe alle Regioni, ma ha invece mantenuto di competenza dello Stato "la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria e zooprofilattica". Ciò significa che il Ministro competente in materia (MiPAAF) con proprio decreto emana specifiche disposizioni dette di "lotta obbligatoria" verso determinate avversità (malattie causate da funghi, batteri, virus o proliferazione di insetti, acari o nematodi nocivi) di specie vegetali coltivate o non, ritenute, dal Servizio Fitosanitario Nazionale (SFN) di rilevanza biologica, economica o ambientale.

Il SFN è costituito dal Ministero, Regioni e Province autonome, ai sensi del Decreto legislativo n°214 del 19 agosto 2005.

I Decreti ministeriali di tale tipo dispongono, pertanto, che venga prescritta ai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo dei fondi o delle singole piante, l'obbligatorietà di specifici interventi di lotta, a cura e spese degli stessi.

Tali interventi obbligatori possono essere di diverso tipo:

- ~ estirpazione e distruzione della coltura o delle piante;
- ~ trattamento chimico, divieto di impiantare determinate specie vegetali;
- ~ divieto di spostamento delle piante o di loro parti, ecc.

Gli obblighi molto spesso riguardano l'attività vivaistica in quanto considerata strategica per limitare la diffusione degli organismi nocivi.

Sempre più di frequente tali normative fitosanitarie sono armonizzate a livello di Unione Europea per evitare che, con la libera circolazione delle merci, possano diffondersi anche organismi nocivi da uno Stato all'altro.

La sorveglianza sull'applicazione delle misure contenute nei decreti ministeriali di lotta obbligatoria è affidata ai Servizi fitosanitari regionali.

Attualmente la legislazione europea di riferimento è rappresentata dalla Dir. n. 2002/89/CE, recepita in Italia dal D.M. n.214 del 19/08/2005.

La finalità della normativa è quella di adottare misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione, nella Comunità, di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, creando *barriere fitosanitarie* idonee a ridurre il rischio di diffusione di tali organismi.

Le prescrizioni previste dal D.M. n.214/2005 sono:

- ~ elenco dei vegetali che obbligatoriamente devono essere accompagnati da *certificato fitosanitario* per l'importazione da Paesi terzi, oppure di *passaporto piante* per poter circolare nel mercato comunitario;
- ~ lista degli organismi da quarantena;
- ~ criteri per effettuare i controlli fitosanitari alla produzione, circolazione, importazione ed esportazione;
- ~ indicazioni per il rilascio delle autorizzazioni e registrazione dei prodotti;
- ~ modelli di:
 - richiesta di iscrizione al RUP (Registro Ufficiale dei Produttori);
 - certificato di iscrizione al RUP;
 - registro carico e scarico dei vegetali prodotti;
 - passaporto delle piante CEE;
 - elenco e definizione delle zone protette.

I vegetali ed i prodotti vegetali, possono circolare solo se accompagnati dal passaporto piante. Questo è un'etichetta ufficiale, atta a dimostrare che le disposizioni della normativa siano state rispettate.

Un'altra novità è la descrizione delle *zone protette*. Queste sono zone del territorio nazionale, riconosciute dall'UE, nelle quali:

- ~ nonostante le condizioni favorevoli al loro insediamento, uno o più organismi nocivi, menzionati nel decreto e presenti in altre aree UE, non abbiano carattere endemico né siano insediati. In pratica è un territorio in cui il patogeno non è mai stato segnalato oppure è presente ma sotto controllo per il contenimento e l'eradicazione;
- ~ esista un pericolo di insediamento da taluni organismi nocivi a motivo di condizioni ecologiche particolari, nonostante che tali organismi non abbiano carattere endemico, né siano insediati in altre aree UE.

Infine, per attuare delle strategie di contenimento nel caso in cui un organismo nocivo entri in determinati areali, bisogna individuare le seguenti aree:

- ~ *Zona indenne*: zona dove non è stato riscontrato l'organismo d'interesse o dove lo stesso è stato eradicato ufficialmente;
- ~ *Area contaminata*: campo o area dove è stata accertata la presenza dell'organismo nocivo, tramite analisi di laboratorio;
- ~ *Zona d'insediamento*: territorio dove l'organismo patogeno è in grado di perpetuarsi nel tempo e la sua diffusione è tale da rendere tecnicamente impossibile l'eradicazione;
- ~ *Zona tampone*: zona, larga almeno 1km, di separazione fra una zona indenne ed un'area contaminata o fra una zona indenne ed una zona d'insediamento.

Capitolo III – IL RUOLO DEI CONSORZI DI DIFESA SUL TERRITORIO

Par. 3.0 I CONSORZI di DIFESA della REGIONE PUGLIA

La Regione Puglia, tramite l'Assessorato dell'Agricoltura, promuove un insieme di iniziative per favorire la redditività dell'agricoltura attraverso Enti qualificati quali i Consorzi di Difesa delle Produzioni Intensive.

I Consorzi di Difesa sono Enti preposti, nell'ambito dei territori provinciali, a fornire assistenza e supporto tecnico ai diversi agricoltori.

I Consorzi di Difesa prendono parte al *Programma Agrometeorologico Regionale di Difesa Attiva delle Colture*. Questo Programma prevede servizi ed attività, affidate dalla Regione Puglia e regolamentati da un'apposita convenzione.

Tra le attività principali del Programma, ci sono l'agrometeorologia e la divulgazione agricola, finalizzate in particolare alla razionalizzazione dell'uso dei concimi, l'acqua per uso irriguo e gli fitofarmaci, nel rispetto dell'ambiente e dei consumatori.

Par. 3.1 AZIONI SUL TERRITORIO DEI CONSORZI di DIFESA – CO.Di.LE.

Le attività svolte dai Consorzi di Difesa sul territorio e per il territorio sono diverse ed hanno tutte una finalità di protezione preventiva delle colture e di divulgazione scientifica di quelle che sono le tematiche più rilevanti.

Il CODiLE (Consorzio di Difesa delle Produzioni Intensive della Provincia di Lecce), in particolare, svolge diverse attività tra cui:

~pubblicazione del bollettino meteorologico, a cadenza settimanale, dove sono riportate le previsioni e l'andamento climatico della settimana presa in considerazione;

~pubblicazione di un bollettino settimanale, detto Agrisalento, dove oltre al bollettino meteo sono riportate le fasi fenologiche, lo stato fitosanitario, le lavorazioni e gli interventi agronomici da attuare sulle colture più rappresentative del comprensorio; questo viene stampato e messo in rete ed è accessibile a chiunque, in particolar modo ai soci aderenti al consorzio;

~monitoraggio dei *Campi Pilota*, che sono dei campi principali e/o secondari dislocati nell'intera area provinciale, per lo svolgimento delle attività di monitoraggio agro-fenologico e fitopatologico. Le colture prese in esame, sono quelle tra le più rappresentative della provincia di Lecce e cioè: vite da vino, olivo, agrumi, pomodoro e cocomero. Diverse aziende mettono a disposizione i loro campi a questo scopo e periodicamente, un tecnico del consorzio, svolge dei sopralluoghi per reperire le informazioni suddette. Per il monitoraggio si utilizzano anche trappole cromotropiche o a feromone per la conta degli insetti. Queste notizie vengono poi messe in rete e pubblicate tramite Agrisalento;

~analisi delle acque irrigue e a tale scopo si fanno campionamenti per il monitoraggio delle falde acquifere, in particolare per la presenza dei nitrati. I dati dei campioni prelevati, contrassegnati da un codice progressivo e coordinate geografiche del sito di prelievo, sono inseriti nel data-base del portale Agrometeorologia .it;

~analisi del terreno;

~difesa passiva, ossia polizze assicurative contro fenomeni atmosferici avversi, come: grandine, vento forte, gelo, brina, colpo di freddo, colpo di sole e vento caldo, eccessi di pioggia, eccessi di neve, siccità ed alluvioni. I tecnici avviano le pratiche per l'ottenimento delle contribuzioni di polizze assicurative agevolate;

~consulenza aziendale;

~attività divulgative e di assistenza tecnica alle aziende agricole aderenti al progetto nazionale "Campagna Amica" sostenuto da Coldiretti;

~attività divulgative ed informative, tramite servizi di sportello ed organizzazione di convegni su tematiche di rilevante interesse (nuove tecniche, nuovi prodotti fitoiatrici, ecc);

~organizzazione di corsi di formazione.

Inoltre, i Consorzi di Difesa in generale, prendono parte ad azioni di campionamento e monitoraggio di patogeni di neo-introduzione.

Il personale tecnico del CODiLE, sin dalla manifestazione dei primi sintomi di disseccamento, è stato sempre presente in tutte le operazioni di campionamento, svolgendo tra l'altro un ruolo fondamentale nell'individuazione dei siti da sottoporre a campionamento

ed analisi, ma anche nella soluzione dei problemi logistici legati all'attività di campionamento stessa, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".

Immediatamente dopo la scoperta del pericoloso patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*, sono stati organizzati numerosi incontri con i cittadini e gli agricoltori, nell'ambito dei quali un tecnico del CODiLE ha presentato una relazione per informare correttamente sulla natura del patogeno, sulle modalità della sua trasmissione, sui sintomi manifestati dalle piante in conseguenza del suo attacco, sulle aree interessate dal grave problema e sullo stato della ricerca.^[8]

Par. 3.2 LA *Xylella fastidiosa* ED IL COMPLESSO DEL DISSECCAMENTO RAPIDO DEGLI OLIVI (Co.Di.R.O.)

La specie vegetale più importante coinvolta è l'olivo, interessato oltre che dal batterio anche da altri agenti parassitari che hanno ulteriormente aggravato il quadro fitosanitario. I danni determinati sono a carico del legno, floema e xilema con occlusione dei vasi linfatici della pianta. Tale quadro sintomatologico ha fornito la base per definire l'emergenza "Complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO)"

A tale complesso, oltre alla *X. fastidiosa*, sono stati associati anche:

- ~ il Rodilegno giallo (*Zeuzera pyrina*);
- ~ funghi patogeni lignicoli appartenenti a diversi generi (*Phaeoacremonium* e *Phaeomoniella*).

3.2.1 *Xylella fastidiosa*

X. fastidiosa è un batterio Gram-negativo che prolifera nei vasi xilematici delle piante, causandone l'occlusione e quindi una serie di alterazioni in grado di determinare anche la morte delle piante infette.

Tra le sintomatologie associate a questo patogeno, vi sono la bruscatatura fogliare, il ridotto accrescimento ed il disseccamento dei rami e dei germogli.

X. fastidiosa è un patogeno con un'ampia gamma di piante ospiti, oltre 150 se si sommano tutte le specie ospiti di ciascuno dei ceppi del patogeno.

Tale batterio è un patogeno da quarantena inserito nella lista A1 dell'EPPO e segnalato per la prima volta in Europa nella provincia di Lecce.

Attualmente di *Xylella* si conosce una sola specie (*X. fastidiosa*), con quattro sottospecie differenziabili a livello genetico e per il differente comportamento biologico (gamma di ospiti):

- ~ subsp. *fastidiosa*, associata principalmente alla "Malattia di Pierce" su vite, capace di infettare anche il mandorlo;
- ~ subsp. *sandy*, infetta prevalentemente l'oleandro;

- ~ subsp. *multiplex*, attacca il mandorlo ed altri fruttiferi, olivo e specie arboree forestali come la quercia;
- ~ subsp. *pauca*, i cui ceppi già noti attaccano essenzialmente agrumi e caffè.

Il ceppo CoDiRO, presente nel Salento, appartiene alla sottospecie *pauca*. Si tratta di un ceppo di nuova identificazione, il cui “gemello” è stato intercettato recentemente in Costa Rica su oleandro, noce macadamia e mango. Ciò fa ritenere il Costa Rica quale possibile centro di origine di questo ceppo, considerando anche che proprio da questo Paese l'Europa importa elevate quantità di materiale ornamentale.

Sulla base delle indagini condotte, tale ceppo è stato riscontrato, in Provincia di Lecce, su: olivo, mandorlo, ciliegio, oleandro, *Vinca minor* e poligala.

Nell'olivo, la presenza di questo batterio, viene riscontrata in costante associazione con la sintomatologia del CoDiRO, che generalmente colpisce piante adulte (secolari).

Si è notato, come detto precedentemente, che *Xylella fastidiosa* predilige piante di olivo che manifestano già segni e sintomi o gravi, come quelli riscontrabili in una pianta già debilitata. Quando *Xylella fastidiosa* insedia in piante già debilitate, ha un effetto devastante; se l'oliveto fosse in buone condizioni l'effetto sarebbe meno grave. Si mira dunque a prevenire, piuttosto che curare il CoDiRO, integrando tra loro tutti i mezzi a disposizione (chimici, biologici, agronomici, meccanici): la difesa integrata, oltre a limitare i rischi per la salute della pianta, consentirebbe risparmi economici per le aziende e contribuirebbe in modo determinante alla salvaguardia dell'ambiente.

3.2.2 Vettori

X. fastidiosa è un batterio fitopatogeno, xilematico ed asporigeno, e la sua trasmissione non può avvenire tramite contatto o diffusione aerea, ma esclusivamente tramite insetti.

Questi insetti vettori si nutrono succhiando la linfa dei vasi xilematici delle piante infette, con apparato boccale pungente-succhiante. Con la linfa dei vasi legnosi, gli insetti, risucchiano anche i batteri che si fissano e si moltiplicano nel tratto iniziale del loro apparato digerente, per essere re-iniettati nelle piante durante le successive alimentazioni.

Dopo aver acquisito il batterio, nutrendosi di piante infette, questi insetti possono spostarsi e nutrirsi su altre specie vegetali, inoculando il batterio.

Allo stato attuale l'unica specie, diffusa nelle aree del Salento, per la quale è stata dimostrata la capacità di trasmettere il batterio, è il *Philaenus spumarius* L., meglio nota come Sputacchina Media.

Xylella fastidiosa è stata trovata anche in altre due specie d'insetti:

- ~ il *Neophilaenus campestris* (Fallén);
- ~ l'*Euscelis lineolatus* Brullé.

La presenza del batterio nel sistema digerente non permette di ritenere vettrice la specie di indetto che la contiene, che deve essere dimostrata con specifiche prove.

3.2.3 *Philaenus spumarius*

La sputacchina media, appartenente alla famiglia dei Rincoti Omotteri, ha una lunghezza di circa 5 mm, di colore tra il nerastro e il bruno chiaro.

P. spumarius è una specie ormai cosmopolita e può interessare centinaia di piante ospiti.

La specie non determina danni significativi per le colture agrarie ed ornamentali, infatti, le punture trofiche causano lievi decolorazioni e deformazioni degli organi vegetali. Tra i danni indiretti è rilevante la capacità di trasmettere patogeni xilematici.

Si ritiene che, la sputacchina media, compia una sola generazione all'anno, con sviluppo prevalentemente primaverile-autunnale e uova svernanti. In qualche caso si sospetta l'esistenza di una seconda generazione estiva. Il ciclo inizia in aprile, dalle uova e continua con cinque stadi ninfali. Gli adulti dovrebbero apparire in giugno e gli accoppiamenti iniziare poco dopo la metamorfosi e durare per tutta l'estate. Gli adulti morirebbero per il freddo da novembre, dopo aver deposto le uova da settembre.

La sputacchina media è ampiamente polifaga e si nutre di quasi ogni tipo di pianta, infiggendo lo stiletto nei vasi xilematici e succhiandone la linfa. Le ninfe vivono sugli steli ed emettono escrementi liquidi cui aggiungono una secrezione ghiandolare addominale. Questo liquido saponoso viene "montato a neve" dalle appendici anali e forma una schiuma che rifluisce sulla ninfa per gravità. Questa schiuma ha lo scopo di proteggere le ninfe dalla disidratazione e dai nemici.^[9]

Par. 3.3 GESTIONE DEL CASO *Xylella fastidiosa* NEL SALENTO

Nell'estate 2013 vengono segnalati, al Servizio Fitosanitario Regionale, disseccamenti diffusi sull'olivo ed immediatamente si è attivata un'indagine conoscitiva per capire l'entità e l'estensione del fenomeno.

Nella zona di Gallipoli la patologia è presente da 5-6 anni, ed è qui che sono state svolte indagini e analisi sul parassita, in stretta collaborazione con i più accreditati istituti scientifici del settore. E' stata continuata la mappatura dei casi presenti, al fine di meglio definire la distribuzione e l'incidenza dell'alterazione e verificare l'evoluzione dell'epidemia. Si è constatato un deperimento in tutte le aree considerate.

La vastità di tali manifestazioni si è costantemente aggravata nel corso degli anni in studio: ormai vari focolai sono stati intercettati, dato del luglio 2014, fino alla zona di Morciano di Leuca, passando dagli 8000 ettari iniziali colpiti, ai 23.000 ha attuali.^[10]

Altri focolai sono stati individuati in altre zone del leccese: Copertino, Galatina, Lecce, Sternatia e Trepuzzi. In queste zone, dove sono stati rinvenuti i focolai, si è delimitata una zona tampone.^[10]

Il tipo di sintomi e la velocità con cui il disseccamento rapido si è diffuso dal primo focolaio ha suggerito, nel settembre 2013, di fare analisi specifiche per rilevare la presenza di *Xylella fastidiosa*.

L'individuazione dei focolai è dovuta ad una fitta rete di campionamenti sulle piante di olivo, ubicate su tutto il territorio provinciale.

Per agevolare le azioni di campionamento, l'intera Puglia è stata suddivisa in maglie con un reticolo di circa 2,75 x 3,5 Km, ognuno con un numero di riferimento geografico identificativo.^[11]

Le piante oggetto del monitoraggio, sono state:

- ~ *Olea europaea* – Olivo;
- ~ *Vitis vinifera* – Vite;
- ~ *Nerium oleander* – Oleandro;
- ~ *Quercus spp.*;
- ~ *Prunus dulcis* – Mandorlo;
- ~ *Malva sylvestris* – Malva;
- ~ *Cynodon dactylon* – Gramigna rossa;
- ~ *Citrus spp.*;
- ~ *Sorghum halepense* – Sorgo selvatico.

Tramite queste azioni di monitoraggio svolte dal CoDiLE, in collaborazione con il CoDiVaBri e con il CoDiTA, sono state individuate le diverse zone focolaio e zone tampone.

Le misure per le zone focolaio sono:

- ~ obbligo di estirpare le piante infette;
- ~ obbligo di bruciare la vegetazione di piccole dimensioni provenienti dalla potatura;
- ~ obbligo di disseccare la parte legnosa in situ prima della movimentazione;
- ~ divieto di movimentazione, al di fuori delle zone focolaio, di qualsiasi materiale vegetale infetto.

Le misure da seguire per le zone tampone, invece, sono:

- ~ accurato monitoraggio dell'intera zona, al fine di individuare immediatamente qualsiasi sintomo;
- ~ obbligo di effettuare un periodico e puntuale controllo dei vettori;
- ~ obbligo di eliminare le infestanti con particolare attenzione alle zone immediatamente limitrofe al quella del focolaio;
- ~ obbligo di estirpare e distruggere immediatamente le piante riscontrate infette.^[12]

Ad oggi sono state avviate nuove campagne di monitoraggio per tener sottocontrollo la diffusione della *Xylella fastidiosa* subsp. *pauca*.

CONCLUSIONI

La difesa integrata delle colture, nel corso di questi ultimi anni, riveste un ruolo sempre più importante per la gestione delle colture.

È indispensabile che ogni azienda attui dei piani di difesa integrata, perché:

- ~ si ha una completa e totale gestione dei patogeni;
- ~ agendo preventivamente, si possono limitare i danni e si può avere anche un'evidente riduzione dei costi fitosanitari;
- ~ si ha una diminuzione della dipendenza chimica e quindi ottenimento di prodotti più eco-sostenibili e soprattutto migliori dal punto di vista salutistico;
- ~ si ha un minor impatto ambientale;
- ~ diminuisce la probabilità che i patogeni possano sviluppare resistenza verso una data molecola, e quindi una più facile gestione degli stessi nel lungo periodo.

Oltre alla difesa integrata, di rilevante importanza sono le azioni di lotta obbligatoria. Queste azioni rivestono un ruolo nevralgico alla prevenzione e al contenimento della diffusione di organismi, che se introdotti, possono portare a gravissimi danni nel settore agricolo nazionale e comunitario.

Tutte le norme di lotta integrata, contengono le linee guida per la lotta ad un patogeno e standardizzano gli interventi, rendendo di più facile applicazione le misure preventive, anche a livello dei singoli comprensori.

Indispensabile è l'azione sinergica dei diversi enti, preposti per il settore agricolo, a contrastare, informare la popolazione ed monitorare le differenti avversità che colpiscono il settore agricolo.

Tramite questi enti, si instaura una reale ed armonica cooperazione di tutti i protagonisti del settore agricolo di un determinato areale.

La cooperazione e la collaborazione sono, da sempre, le migliori armi per affrontare e superare situazioni di emergenza, unificando le modalità d'intervento.

Bibliografia consultata

- [3] - Ferrari M., Macrcon E., Menta A.: "Fitopatologia, entomologia agraria e biologia applicata" - Edagricole 2006;
- [4] - Belli G.: "Elementi di patologia vegetale" seconda edizione - Piccin 2012;
- [5] - Direttiva 2009/128/CE;
- [6] - Decreto Lgs 150/2012;
- [9] - Regione Puglia: Linee guida per il contenimento della diffusione di "Xylella fastidiosa subspecie pauca ceppo CoDiRO";
- [11] - Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 59 del 07-05-2014;
- [12] - Servizio Fitosanitario Regione Puglia - Guarino A., Percoco A.: Emergenza Fitosanitaria Xylella Fastidiosa Nel Salento.

Sitografia consultata

- [1] - http://www.digesa.unict.it/webadmin/gestione_didattica/dispense/406626082AppuntiCacciola12Dic2011.pdf;
- [2] - <http://www.bulletinofinsectology.org/pdfarticles/vol47-1993-079-100principi.pdf>;
- [7] - <http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19510254/index.html>;
- [8] - <http://www.codile.it>;
- [10] - <http://www.torrevado.info/news/index.php/2014/09/complesso-del-disseccamento-rapido-delloolivo-nel-salento.html>;